

**ЕКОЛОГІЧНА ТРАГЕДІЯ В РОМАНІ
ВОЛОДИМИРА ЯВОРІВСЬКОГО «МАРІЯ З
ПОЛИНОМ НАПРИКІНЦІ СТОЛІТТЯ»**

Мохаммад М. Н. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0009-0009-9042-466X>

ABSTRACT. During the second half of the 1980s, in times of tension and capriciousness, we can trace a tendency towards an ironic and melancholic attitude to life. At that time «eighties» writers began to be published under conditions of weaker censorship. They were not engaged by the authorities, had more freedom and were thus allowed to be a provocative generation with a preference for individualism over collectivism.

This tendency can be observed in the works of V. Yavorivskyi. His 1988 novel, «*Mary with Wormwood at the End of the Century*», in particular, received a significant number of critical reviews.

These works, in the form of historical essays, highlight the socio-political and scientific-technical pre-requisites of the accident at the 4th power unit of the Chernobyl nuclear power plant. These works exposed the level of information suppression in the country which led to a drop in public trust in the authorities.

The author focuses on the technical, medical and biological issues through the life of an ordinary Ukrainian family, analysing the main directions of solving the problems caused by the accident. Not hiding anything, he publicises the terrible truth about the real intentions and ways of the empire to cheap enrichment. He exposes Moscow's neglect and the fate of Ukraine and the Ukrainians, by highlighting the environmental disasters, quality of life and health concerns and the overall impact of the accident on the fate of the people.

KEYWORDS: V. Yavorivskyi, «eighties» writers, criticism, conflict, ecological catastrophe, tragedy, system, experiment.

В. Яворівський (1942–2021) – український письменник, який естетично включений в дискурс покоління «вісімдесятників» – провокаційних та вільнодумних. «Вісімдесятники» поєднали в своїй творчості здобутки попередніх поколінь та усвідомлювали важливість індивідуалізму в порівнянні з колективізмом у поглядах, що йшло всупереч офіційній ідеології Радянської імперії.

Цю концепцію можна спостерігати у творах В. Яворівського. Письменник у ті часи зазнав багато критики. Його несправедливо звинувачували в химерності, еkleктичності творів, недостатній концептуальній продуманості образів. Особливо значна кількість цих критичних висловлювань припадає на долю роману «Марія з полином наприкінці століття» 1988 р.

У формі історичних нарисів праці в романі письменник висвітлює суспільно-політичні та науково-технічні передумови аварії на 4-му енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції, яка сталась 26 квітня 1986 р., розкриває інформаційну ситуацію в країні, яка призвела до падіння довіри суспільства до влади.

Крізь життя звичайної української родини, аналізуючи основні напрями вирішення проблем, породжених аварією, автор зосереджується на питаннях інженерно-технічних та медико-біологічних, нічого не приховуючи і називаючи речі своїми іменами, оприлюднює страшну правду про справжні наміри й шляхи імперії до дешевого збагачення, нехтування Москвою долями України й українців, показує проблеми довкілля, якості життя, стан здоров'я і впливи аварії на долі людей.

У картині світу роману спостерігаються причини й наслідки трагедії на Чорнобильській атомній під кутом зору порушень екологічного ставлення держави до населення та територій країни.

На прикладах змін художніх образів героїв та пейзажу міста на початку твору, ще до екологічної катастрофи та після неї, всередині оповіді, ми можемо спостерігати, який вплив мала аварія на електростанції на психологічний стан людей. Автор розкриває виробничий процес, у якому заощадження стало однією

з причин екологічної катастрофи: *«Реактор Мировича міністр і комісія визнали найперспективнішим на даному етапі, справді найдешевшим, який не потребує будівництва велетенських підземних шахт в разі аварії. Його можна ставити всюди, де є річка чи озеро»* (Yavorivs'kiĭ, 1987, p. 7).

Ще на початку роману ми бачимо як «вище керівництво», нехтуючи екологічними питанням заради власної вигоди, ставить під загрозу життя суспільства та підштовхує людей до шляху самознищення.

Окрім конфлікту державні системи / індивід письменник розкриває міжособистісні проблеми чоловіка та жінки в родинному колі, коли створює образ героїні, яка може взяти на себе відповідальність за нерідних дітей: *«Іде з магазину бабуся з сіткою картоплі – сусідка, яка живе над ними.*

– *Не з'явився, Дарочко?*

– *Буде! Зараз прийде Степан. Затримався, либонь, на роботі. Не журіться...*

– *Мені, Дарочко, байдуже, а от ти поневіряєшся за що? До міста тебе забрав? А яка б дурна пішла на двоє чужих дітей та ще й за п'яничку? Не одну просив за милу душу, навіть приводив зо три... але не втрималася жодна»* (Yavorivs'kiĭ, 1987, p. 11).

Письменник в особливому прикладі діалогу сусідок, де ми бачимо, як літня жінка намагається донести до дівчини, що даремно вона вірить своєму чоловікові та виправдовує його недбале ставлення до себе, висвітлює перед читачем, як люди нехтують екологічністю своїх відносин, самопочуттям та самоповагою заради життя в перспективному місті.

Автор використовує творчий прийом контрасту, коли створює іншу подружню пару. Це також головні герої роману, Людмила та Микола, які одружилися ще молодими, вже і не згадують минулої пристрасті. І жінка жаліється свекрусі на її недостатньо мужнього сина:

«Чоловіка, мамо, в хаті нема. Квартирант, який двічі на місяць дає зарплату. Мені набридло бути і за жінку, і за мужика в домі, – сказала Людмила уже без зла, з печаллю» (Yavorivs'kiĭ, 1987, p. 28).

Через наведені приклади ми знову зосереджуємо увагу на якості відносин між чоловіком та жінкою на основі амбіцій та перспектив.

Повертаючись до питання конфлікту системи та індивіда, саме нездорові амбіції керівництва призвели до головної екологічної катастрофи 80-х років. Ми можемо це побачити в сюжетному вузлі роману, де бригадир Дмитро Паливода майже свариться із керівництвом через ризик від експерименту на четвертому енергоблоці:

«Те, що задумав Голобородько, а ви з головним інженером підтримуєте, – авантюра. Ми просто забули, що маємо справу не з цегельним заводом чи міською котельнею, а з реактором! Не талісман він, а звірюка в клітці» (Yavorivs'kiĭ, 1987, p. 59).

Конфлікт індивід / система відбувається в площині протиставлення звичайних робітників владі.

Герой роману звинувачує представників влади: Поливода називає авантюру керівників злочином, чим наживає в них собі ворогів.

Керівництво, яке сподівається на успіх експерименту, очікує на славу та визнання не тільки на всю Радянську імперію, а й у світі. У погоні за економією для країни та привілеями для себе вони ставлять під загрозу життя людей, які працюють на електростанції, живуть біля неї і навіть далі.

Звичайні ж люди, не підозрюючи, на яку загрозу їх наражає держава, продовжують жити своїм життям і планують завтрашній день:

«На світлому електронному табло, розміщеному на даху кінотеатру «Сучасник», біжать миготливі рядки: «Завтра, в суботу, 26 квітня міський крос! Здорових тілом і духом чекаємо на центральному майдані, біля фонтана. Всі призові місця вільні. Форма одягу демократична. Збір о 10.00. Увага! На старт!» (Yavorivs'kiĭ, 1987, p. 62).

Письменник створює в романі атмосферу буденності, повсякдення, яка є знаком спокою / «життя» та контрастом майбутній катастрофі / смерті.

«Майбутнє» є символом нездійсненності очікувань і планів звичайної «смертної» людини. Автор у цих висловлюваннях героя загострює ситуацію:

відсутність «майбутнього», приреченість людей, які є «інструментом» влади для демонстрації «успіхів» держави на світовому рівні. Автор підкреслює, що ця історична ситуація відбулася на території України, в Чорнобилі, і ще в 80-х роках ХХ століття привернула до себе увагу всього цивілізованого світу як місця катаклізмів, де «людина» йде всупереч природі, за що її «карають» на багато поколінь уперед.

На жаль, експеримент успіху не зазнав. Все місто та його околиці, всі ті, хто ще не встиг заснути, могли спостерігати сяйво від вибуху на електростанції, та не всі розуміли, що відбувалося.

Один із головних героїв роману, Микола Миревич, оператор 4-го блоку, заступив на зміну саме в ту ніч і перший постраждав від вибуху. Його брат, Григорій, капітан пожежної бригади, серед перших вирушає на місце аварії, де отримує смертельну дозу опромінення. Для того, щоб врятувати Григорія, наймолодший брат, Федір, віддає для нього кістковий мозок.

Не тільки три брати намагаються впоратися з аварією та врятувати людей, але, на жаль, тільки жаклива катастрофа змусила всіх забути про свої амбіції.

Однак не можна сказати цього про «систему»: керівництво і досі піклується про власну шкіру. Яскравий приклад безвідповідальності керівника автор втілює в персонажі Василя Голобородька, керівника експерименту, який звинувачував у своєму злочині своїх підлеглих:

«– Не лізь не в своє діло. Треба було аварійку ввімкнути на кілька хвилин раніше, злочинець! А я йому квартиру вибиваю в профкомі.

– Та вас же не було, а вказівок ви не залишили.

– Я був. Запам'ятай це назавжди! Тільки сидів у кабінеті головного. Міг додуматися й подзвонити» (Yavorivs'kiĭ, 1987, p. 103).

Окрім Голобородька, в романі є ще гарний приклад зухвалої керівництва: *«Головний інженер тихо ходить по кабінету, і з його розрізнених думок повільно складається одна, втішна: я ні в чому не винен, є директор, який приймав рішення, є Голобородько, який заварив усю цю кашу, є Нечипоренко, який розгубився у критичний момент, добре, що я не поставив свій підпис на*

Голобородьковій пропозиції. Чистий, ніде не залишив своїх слідів. Чижов вивернеться, поїде до міністра, використає зв'язки, винуватих покарають» (Yavorivs'kiĭ, 1987, p. 108).

Головне керівництво і вдень після аварії не повідомляє людям про ситуацію в місті. Діти йдуть до школи, двері універмагу відчиняються, люди не усвідомлюють масштаб катастрофи. І все це через те, що «не можна дозволити світові засумніватися в «ідеальній системі Радянської імперії».

REFERENCES:

Barri, P. (2008). *Vstup do teorii: literaturoznavstvo i kul'turologiya* [An Introduction to Literary and Cultural Theory]. Kyiv : Smoloskip. (in Ukrainian).

Kryvoruchko, S. (2023). Blood and Power / Person and State: Mykola Khvylovyi “*Blue November*”. *Balkanistic Forum*, Issue 22, no. 3, pp. 28–44. Available at: <https://www.cceol.com/search/journal-detail?id=1069> (in Bulgarian).

Kryvoruchko, S. (2024). Ukrainian Identity of Vasyl Stus: the Concept of “Freedom” in the Movie “*Prohibited*”. *Balkanistic Forum*, Issue 33, no. 1. pp. 221–239. Available at: <https://www.cceol.com/search/journal-detail?id=1069> (in Bulgarian).

Osadchuk, P. (ed). (2012). *Rozmaït'tya ukraïns'kogo svitu* [Variety of the Ukrainian World]. *Divoslovo*, no. 10. (in Ukrainian).

Yavorivs'kiĭ, V. (1987). *Mariya z polinom u kintsi stolittya* [Maria with wormwood at the end of the century]. Dnipro. (in Ukrainian).